

BOSHLANG'ICH ASHYOLARNI OLISHDA OTA-ONA SHAKLLARIDA DURAGAYLASH XAMDA ULARNI KOMBINATSIYALANISH QOBILIYATI O'RGANISH .

Sh.E.Namazov¹

q.x.f.d., professor

¹Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish
agrotexnologiyalar ilmiy tadqiqot instituti

U.Z.Abdumalikov²

tayanch doktoranti

²Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

S.K.Matyoqubov³

q.x.f.f.d., katta ilmiy xodim

³Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish
agrotexnologiyalar ilmiy tadqiqot instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7515081>

Annotatsiya

Maqolada o'rta tolali g'o'za navlarini topkross usulida duragaylab ularni kombinatsiyalanish qobiliyati bo'yicha tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: G'o'za, nav, duragay, tola, variant, qaytariq, topkross, kombinatsiya, ko'chatzor, yo'lak, ximoya qator.

Аннотация

В статье представлены результаты исследований средневолокнистых сортов хлопчатника по их способности к комбинированию путем гибридизации методом топкросса

Ключевые слова: Хлопок, сорт, гибрид, волокно, вариант, возврат, топкросс, комбинация, питомник, междурядье, защитный ряд.

Annotation

The article presents the results of studies of medium-fiber cotton varieties on their ability to combine by hybridization by the top cross method

Keywords: Cotton, variety, hybrid, fiber, option, return, top cross, combination, nursery, aisle, protective row.

Respublikamizning seleksiya bilan shug'ullanayotgan ilmiy-tadqiqot institutlari va bir qator ilmiy muassasalar tomonidan har yili Respublikaning turli xil tuproq-iqlim sharoitlariga moslashgan, morfologik, biologik, texnologik-sifat ko'rsatkichlari yuqori, suvsizlik va kasallik hamda hashoratlarga bardoshliligi bo'yicha bir-biridan keskin farq qiladigan g'o'za navlari yaratilib, davlat nav sinash shahobchalariga shu mintaqalarda ekilayotgan asosiy navlar bilan taqqoslab sinab ko'rish uchun topshiriladi. Ammo, sinash uchun taqdim etilgan

yangi g'oz'a navlari o'zining genotiplarida hosildorlik, tezpisharlik, yuqori tola chiqimi va sifatlarini hamda kasalliklar va zararkunandalarga bardoshliliklarini mujassamlashtirgan bo'lsa, turli tuproq-iqlim sharoitlarida plastik ko'rsatkichlarga ega bo'lishlari mumkin. Aks holda, bir mintaqa tuproq-iqlim sharoitlarida ko'rsatgan ko'rsatkichlari boshqa mintaqalardagi tuproq-iqlim sharoitlarida past bo'lishi muqarrar holatdir. Shuni xisobga olgan holda bugungi kunda paxtachilik fermer xo'jaliklari uchun asosiy hosil sentyabr oyida pishib yetiladigan tezpishar, hosildor, har gektar maydondan olinadigan tola miqdori yuqori va sifatli bo'lgan hamda morfobiologik va qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha turg'un biotiplarni o'zida mujassamlashtirgan g'oz'a navlarining joriy etilishi muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

2018 yil 8-noyabrdagi yangi "Urug'chilik to'g'risida" gi maxsus qonunlari xam qabul qilinganligi seleksiya va urug'chilik ishlariga Davlat tomonidan katta ahamiyat berilayotganligini ko'rsatadi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 23 dekabrdagi 604-sonli "G'oz'a urug'chiligini tashkil etishni takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi" qarori, shuningdek, yuqoridagi qabul qilingan qonun va qarorlarda ko'rsatib o'tilgan vazifalarni e'tiborga olgan xolda, Respublikamiz seleksioner-olimlari ilmiy-tadqiqot ishlarini davom ettirmoqdalar.

Shu munosabat bilan xorijiy va PSUYEAITI kolleksiyasida saqlanayotgan namuna hamda navlardan foydalanish yangi tezpishar, vilt kasalligiga chidamli, serhosil, tola sifati jaxon andozasi talablariga javob beradigan g'oz'a navlarini yaratish imkonini beradi. Boshlang'ich manbalarni to'g'ri tanlash va ulardan seleksiya uslublaridan foydalanilgan holda yangi tizmalarini va navlarni yaratish hamda ularni seleksiya ishlariga boshlang'ich manbalar sifatida tavsiya etish seleksiya ishlarini rivojlantirishda muhim omillardan biri hisoblanadi [1; 48-49-b.].

G'oz'aning bir necha turlarini murakkab chatishtirish (*G.hirsutum*, *G.barbadense*, *G.thurberi* Tod., *G.raimondii* Ulbr. va *G.arboreum* L.) uslubida olib borilgan tadqiqotlarda yangi turlararo tizmalar, oilalar va g'oz'aning kasallik hamda xo'jalik uchun qimmatli belgilarga ega bo'lgan yangi navlari yaratilgan bo'lib, ulardan amaliy g'oz'a seleksiyasi sohasida o'tkaziladigan tadqiqotlarda boshlang'ich ashyo sifatida foydalanish mumkin [2; 26-b., 3; 146-b.].

Yuqoridagilarni xisobga ogan xolda biz 2018 yilda yangi donorlarni xamda kombinatsiyalanish qobilyatlarini aniqlash maqsadida Andijon viloyati Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti (o'sha davrda ToshDAU Andijon

filial bo'lgan) o'quv tajriba xo'jaligining tajriba dala maydonlarida 12 ta o'rta tolali g'o'za navlarida duragaylash ishlarini amalga oshirdik.

Chatishtirishga jalb qilingan g'o'za navlari Andijon-36, Andijon-37, Sul-ton, Jarqo'rg'on, O'zPITI-201, Namangan-34, Namangan-77, Omad, Turon, Kelajak, C-6524, Buxoro-102. 12 ta variant, bir qaytariqda. Xar bir variant 4 qatorli, qator oralig'i 90 sm, ko'chat oralig'i 20 sm ni tashkil qildi (1-jadvalga qarang).

1-jadval

Ota-ona shakllarda tajriba sxemasi va ekish tartibi

XIMOYA QATOR													
XIMOYA QATOR	YO'LAK												XIMOYA QATOR
	Andijon-36	Sulton	Andijon-37	C-6524	O'zPITI-201	Omad	Namangan-77	Turon	Kelajak	Namangan-34	Buxoro-102	Jarqo'rg'on	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
YO'LAK													
XIMOYA QATOR													

Dura
gayla
sh
ko'ch
atzor
ida
iyul
oyini
ng
birin

chi o'n kunligida g'o'zaning o'rtapishar navlari (Sulton, Andijon-36) bilan o'rtapishar navlar (Andijon-37, C-6524, O'zPITI-201, Omad, Namangan-77, Turon, Kelajak, Namangan-34, Sul-ton, Buxoro-102, Jarqo'rg'on, Andijon-36) orasida topkross usulida 22 kombinatsiyada chatishtirish ishlari amalga oshirildi (2-jadvalga qarang).

2-jadval.

2018 yilda o'tkazilgan chatishtirish kombinatsiyalari, F₀

№	Chatishtirish kombinatsiyalari		Chatishtirishlar soni, dona	Chatishgan duragaylar soni, dona	Kombinatsiyalanish qobiliyati, %
	♂	♀			
1	Sulton	Andijon-37	50	28	56
2	Sulton	C-6524	50	23	46
3	Sulton	O'zPITI-201	50	25	50
4	Sulton	Omad	50	18	36
5	Sulton	Namangan-77	50	26	52
6	Sulton	Turon	50	19	38

7	Sulton	Kelajak	50	18	36
8	Sulton	Namangan-34	50	21	42
9	Sulton	Buxoro-102	50	24	48
10	Sulton	Jarqo'rg'on	50	14	28
11	Sulton	Andijon-36	50	25	50
12	Andijon-36	Andijon-37	50	28	56
13	Andijon-36	C-6524	50	18	36
14	Andijon-36	O'zPITI-201	50	24	48
15	Andijon-36	Omad	50	17	34
16	Andijon-36	Namangan-77	50	23	46
17	Andijon-36	Turon	50	22	44
18	Andijon-36	Kelajak	50	20	40
19	Andijon-36	Namangan-34	50	17	34
20	Andijon-36	Buxoro-102	50	19	38
21	Andijon-36	Jarqo'rg'on	50	16	32
22	Andijon-36	Sulton	50	26	52

Chatishtirish ishlari o'n kun davomida bajarildi. Bunda har kuni ochiladigan gullar bir kun oldin, kechki payt salqin tushganda har bir gulni otalik changchilari olib tashlandi (bichildi) va qog'oz himoyasi bilan yopib qo'yildi. Ertasiga gullar ochilganda ya'ni otalik changchilar yetilganda duragaylash ishlari amalga oshirildi.

Har kuni o'rtacha 100 - 150 dona gul changlatilib jami 1100 dona gul changlatildi. Changlatilgan gullarda chatishish qobilyati aniqlandi.

Olingan kombinatsiyalar ichida eng yuqori chatishish qobiliyatlari Sulton x Andijon-37 (56%), Andijon-36 x Andijon-37 (56%), Andijon-36 x Sulton (52%) Sulton-Namangan-77 (52%) bo'lishi bilan boshqa kombinatsiyalardan ajralib turadi.

Sulton x Jarqo'rg'on (28%) va Andijon-36 x Jarqo'rg'on (32%) kombinatsiyalari aksincha boshqa duragaylarga nisbatan eng past naticha ko'rsatdi.

Duragaylarda chatishtirish qobiliyati o'rtacha 28 % dan 50 % gacha bo'lganligi aniqlandi. Duragay ko'saklar pishib ochilganda 471 dona changlatilgan ko'sak paxtasi F_0 avlod sifatida terib olinib, kelgusi yilda ekish uchun chig'iriq yordamida tolasini ajratilib tayyorlab qo'yildi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, birinchi navbatda o'simlik gullarini bichishda urug'chi tugunchasini zaxolanib qolishiga yo'l qo'ymaslik lozim.

Ertalabda otalik gul changlarini yig'ishda changchilarni yetilganligiga a'lohida e'tibor qaratish kerak va chatishtirish davomiyligini quyosh qizdirmasdan yakuniga yetkazish muxim xisoblanadi. Bizni tajribamizda Jarqo'rg'on g'o'za navining chatishish qobiliyatlati ikki nav bilan xam past natija ko'rsatganligi ma'lum bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qosimov A. "G'o'zaning o'rta tolali navlarida o'zaro chatishish qobiliyatlarini o'rganish". // Tuproq unumdorligini oshirishning ilmiy va amaliy asoslari. 2007. B-48-49.
2. Boboyev S.G'. G'o'za seleksiyasi uchun boshlang'ich ashyolar yaratishda turlararo duragaylardan foydalanishning samarasi. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali. -Toshkent, 2012. -№5. B-26.
3. Namazov Sh.E., Xolmurodova G.R., Boboyev S., Yuldasheva R., Jumayeva G., Norqulov I Tur ichida va turlararo murakkab duragaylash asosida ajratib yaratilgan tizmalar tavsifi. // O'zbekiston Respublikasi Mustaqillikning 20 yilligiga bag'ishlanadi «Jahon andozalariga mos g'o'za va beda navlarini yaratish istiqbollari» nomli Respublika ilmiy-amaliy anjumani to'plami. – Toshkent, 2011. – №31. B-146.
4. Cotton: Tecnology for 21 st Century, 2010. 13. p.

